

Gezinsachtergronden en onderwijsresultaten in het basisonderwijs

dr. G.W.J.M. Driessen (ITS)

In het basisonderwijs presteren jongens beter op rekenen dan meisjes. Meisjes worden echter positiever op hun sociaal gedrag beoordeeld dan jongens. Hoe hoger het opleidingsniveau van de ouders, des te hoger is de taal- en rekenvaardigheid. Aziatische kinderen scoren opvallend hoog op taal- en rekenvaardigheid. Kinderen uit eenoudergezinnen presteren niet alleen lager op taal en rekenen dan kinderen uit twee-oudergezinnen, maar ook in sociaal-emotioneel opzicht worden ze negatiever beoordeeld.

Sinds 1994 worden in het kader van het cohortonderzoek PRIMA elke twee jaar bij 60 duizend leerlingen in het basisonderwijs taal- en rekentoetsen afgenomen. Daarnaast beoordeelt de leerkracht deze leerlingen op enkele sociaal-emotionele kenmerken (populariteit, gedrag, zelfvertrouwen en welbevinden). In dit artikel worden deze toetsprestaties en sociaal-emotionele kenmerken gerelateerd aan enkele gezinsachtergronden.

Meisjes scoren beter op taal en sociaal-emotionele kenmerken

Het taalvaardigheidsniveau van meisjes ligt hoger dan dat van jongens. Omgekeerd zijn jongens beter in rekenen dan meisjes. Dit geldt voor alle jaargroepen op de basisschool, maar de verschillen zijn echter in het algemeen vrij gering. Voor rekenen zijn ze overigens doorgaans wat groter dan voor taal.

Meisjes scoren op veel sociaal-emotionele kenmerken gunstiger dan jongens. De groepsleerkrachten vinden hen po-

pulairder en ze denken dat meisjes zich beter op hun gemak voelen. Met name over hun gedrag zijn de groepsleerkrachten positiever.

Kinderen uit twee-oudergezinnen beter af

Kinderen uit twee-oudergezinnen halen in alle jaargroepen hogere toetsprestaties dan kinderen uit eenoudergezinnen. En dat geldt voor zowel de taal-, als rekenvaardigheid. Ook scoren kinderen uit twee-oudergezinnen steeds iets hoger op alle sociaal-emotionele kenmerken dan kinderen uit eenoudergezinnen.

Opleidingsniveau ouders cruciaal voor taal en rekenen

Prestaties op zowel taal als rekenen hangen sterk af van het opleidingsniveau van de ouders. Voor taal geldt dit nog sterker dan voor rekenen. Kinderen in groep 4 van ouders met een hbo- of universitaire opleiding scoren op taal bijvoorbeeld even hoog als kinderen van ouders met hoog-

1. Sociaal-emotionele kenmerken naar geslacht

Bron: PRIMA-cohortonderzoek, 1998/'99.

2. Sociaal-emotionele kenmerken naar gezinssamenstelling

Bron: PRIMA-cohortonderzoek, 1998/'99.

uit basisonderwijs twee jaar later in groep 6. Eenzelfde patroon bestaat in de vergelijking van groep 6 en groep 8. Kinderen van ouders met een hbo- of universitaire opleiding zijn qua taalvaardigheid dus steeds twee jaar verder dan kinderen van ouders met hooguit basisonderwijs.

Hoewel de verschillen tussen elk van de categorieën gering zijn, kan worden opgemerkt dat de scores op de vier sociaal-emotionele kenmerken oplopen met het opleidingsniveau van de ouders. Naarmate het opleidingsniveau hoger is, zijn de kinderen populairder, wordt hun sociaal gedrag positiever beoordeeld, hebben ze meer zelfvertrouwen, en voelen ze zich prettiger op school.

3. Prestaties op taal en rekenen naar opleidingsniveau ouders

Bron: PRIMA-cohortonderzoek, 1998/'99.

Aziatische leerlingen relatief goed in taal en rekenen

Wat taalvaardigheid betreft scoren de Nederlandse leerlingen het hoogst. Opmerkelijk is dat vervolgens de leerlingen uit Zuid-Europa en China/Vietnam het relatief goed doen, in enkele jaargroepen nog beter dan de leerlingen uit Suriname, de Antillen en de Molukken.

De taalvaardigheid van kinderen van Turkse en Marokkaanse herkomst is beduidend lager dan die van Nederlandse kinderen. Het verschil tussen Nederlandse en Turkse kinderen in groep 4 is zelfs nog groter dan het verschil in taalvaardigheid tussen Nederlandse leerlingen van groep 4 en groep 6. Turkse kinderen lopen in hun taalontwikkeling dus gemiddeld twee jaar achter bij Nederlandse kinderen.

Ook bij de rekenprestaties vallen de hoge scores van de Chinese en Vietnamese leerlingen weer op. In de twee hoogste groepen liggen hun prestaties hoger dan die van de Nederlandse leerlingen.

4. Prestaties op taal en rekenen naar land van herkomst

Bron: PRIMA-cohortonderzoek, 1998/'99.

Marokkaanse en Turkse leerlingen minder positief beoordeeld

Marokkaanse en Turkse leerlingen zijn het minst populair in de klas. Ook wordt hun sociaal gedrag het minst positief beoordeeld, met name dat van de Marokkaanse leerlingen. Op welbevinden scoren de Marokkaanse leerlingen ook het laagst. Opvallend is ook hier de categorie Aziatische leerlingen: niet alleen wordt hun sociaal gedrag het meest positief beoordeeld, ook scoren zij qua zelfvertrouwen het hoogst.

5. Sociaal-emotionele kenmerken naar het land van herkomst

Bron: PRIMA-cohortonderzoek, 1998/'99.

Technische toelichting

Dit artikel is gebaseerd op gegevens uit het cohortonderzoek Primair Onderwijs ('PRIMA') dat door het Instituut voor toegepaste sociale wetenschappen (ITS) te Nijmegen en het SCO-Kohnstamm Instituut te Amsterdam in opdracht van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) wordt uitgevoerd. Het onderzoek is in het schooljaar 1994/95 gestart in de groepen 2, 4, 6 en 8 van 700 basisscholen. Bij 60 duizend leerlingen is onder meer informatie verzameld over hun intelligentie, taal- en rekenvaardigheid, populariteit, sociaal gedrag, zelfvertrouwen en welbevinden. Daarnaast hebben de ouders informatie verstrekt over de thuissituatie, de leerkrachten over het onderwijs dat ze verzorgen en de directies over de school. In de schooljaren 1996/97 en 1998/99 zijn bij over het algemeen dezelfde leerlingen (maar dan twee, respectievelijk vier jaar later) opnieuw gegevens verzameld. In het schooljaar 2000/01 wordt de vierde PRIMA-meting uitgevoerd. De hier gepresenteerde gegevens hebben betrekking op de landelijk representatieve steekproef (de referentiesteekproef) van ruim 400 scholen en 40 duizend leerlingen uit de derde PRIMA-meting van 1998/99.

Begrippen

Land van herkomst

Het geboorteland van de moeder. In het geval die er niet is, is dat van de vader genomen. Hier is een beperking aangebracht tot de grootste etnische categorieën. De categorie Zuid-Europa omvat Griekenland, Spanje, Italië, Portugal en voormalig Joegoslavië.

Opleiding van de ouders

Het hoogst voltooide opleidingsniveau binnen het gezin (van moeder dan wel vader).

Sociaal-emotionele kenmerken

Behalve cognitieve onderwijsresultaten (taal- en rekenprestaties) zijn er ook niet-cognitieve kenmerken gemeten bij de leerlingen. Dat is gebeurd in de vorm van leerkrachtbeoordelingen. Deze zijn voor elk van de jaargroepen hetzelfde zodat de resultaten voor de vier groepen samen kunnen worden genomen. Hoe hoger de score des te positiever de leerling scoort op het betreffende kenmerk. De volgende kenmerken zijn via een serie uitspraken geme-

<i>Populariteit</i>	Is bij de klasgenoten populair; kan goed met klasgenoten opschieten; wordt door klasgenoten gepest; heeft weinig vrienden/vriendinnen in de klas
<i>sociaal gedrag</i>	Probeert altijd de eigen zin door te drijven; maakt nooit ruzie; is vaak brutaal
<i>zelfvertrouwen</i>	Is snel van streek; is bang en angstig; heeft zelfvertrouwen, is zeker van zichzelf
<i>welbevinden</i>	Voelt zich bij mij goed op zijn/haar gemak; voelt zich op school onplezierig; heeft met mij een goede relatie

Toetsprestaties

In elk van de jaargroepen zijn door het Cito ontwikkelde taal- en rekentoetsen afgenomen. De beide toetsen voor groep 2 hebben het karakter van voorbereidend lezen, respectievelijk rekenen. De scores voor de taal- en rekentoetsen zijn zodanig geschaald dat ze binnen de vakgebieden taal, respectievelijk rekenen over de vier jaargroepen heen vergelijkbaar zijn. (dit geldt niet voor de rekenscores van groep 2). Vervolgens zijn de gemiddelde scores geïndexeerd. Hiertoe is één score telkens op 100 gesteld en de overige daarop aangepast.

Tabel 1
Taal- en rekenvaardigheid naar jaargroep en geslacht

	groep 2	groep 4	groep 6	groep 8
Taal				
Meisjes	100	106	110	114
Jongens	99	106	109	114
Rekenen				
Meisjes		100	142	176
Jongens		106	145	179

Bron: Cohortonderzoek PRIMA, 1998/99.

Tabel 2
Taal- en rekenvaardigheid naar jaargroep en gezinssamenstelling

	groep 2	groep 4	groep 6	groep 8
Taal				
Twee-ouder	100	107	110	114
Eénouder	99	106	109	113
Rekenen				
Twee-ouder		100	140	172
Eénouder		96	135	169

Bron: Cohortonderzoek PRIMA, 1998/99.

Tabel 3
Sociaal-emotionele kenmerken naar opleidingsniveau van de ouders

	Populariteit	Sociaal gedrag	Zelfvertrouwen	Welbevinden
Basisonderwijs	100	97	100	111
Vbo	103	100	100	111
Mbo	106	103	103	114
Hbo / wo	109	106	103	114

Bron: Cohortonderzoek PRIMA, 1998/99.